

RELACIÓN MODERNIDAD Y EDUCACIÓN EN BRASIL

ARTÍCULO ORIGINAL

VALLADARES, Marcello de Oliveira¹, ANDRADA, Damián²

VALLADARES, Marcello de Oliveira. ANDRADA, Damián. **Relación modernidad y educación en Brasil**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Año.08, Ed. 11, Vol. 01, págs. 21-34. Noviembre 2023. ISSN: 2448-0959, Link de acceso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacion-es/modernidad-y-educacion>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/educacion-es/modernidad-y-educacion

RESUMEN

Este es un análisis de las teorías sobre el desarrollo de la Modernidad del siglo XX y XXI, y la Postmodernidad de acuerdo con los cambios educativos en Brasil, como país de Tercer Mundo. Objetiva aclarar hechos sociales para llegar a la comprensión de la importancia de un nuevo modelo de educación en esta sociedad según los principales teóricos de la temática.

Palabras-clave: Modernidad, Trabajo, Consumo, Cultura y tecnología.

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo va a verificar la educación moderna del siglo XX y XXI y los efectos de las ideologías de este tiempo, como los términos utilizados y las teorías formadas por las nuevas visiones del mundo posmoderno, desde las perspectivas del trabajo, el consumo y la nueva clase pobre hasta lo que se pueda esperar de los modelos educativos del siglo XXI para la resolución de los problemas de esta época.

Luego, los pensamientos teóricos modernos y posmodernos serán explorados desde los caminos que expliquen el desarrollo de un nuevo concepto sociocultural que llevara a la educación a cambios innovadores en el actuar metodológico psicosocial en la escuela y en la universidad, pero aceptándose como flexible y reordenándose junto a los valores sociales.

De este modo, se explicarán las perspectivas para el futuro de la educación posmoderna, ya que los cambios son tan aparentes y las resoluciones pasaran por conocer el pensamiento de un nuevo hombre, los influjos a su rededor como en el trabajo, el consumo, la familia, etc. Luego, se concluirá el camino de las innovaciones ya que se encuentran tantas novedades y valoraciones, incluso con la creación y utilización de la Internet en el mundo laboral y en la difusión del saber científico.

2. LA MODERNIDAD Y LA POSMODERNIDAD

La modernidad está llena de riesgos, lo que significa gran cantidad de incertidumbre, un sentimiento creciente de inseguridad y también una suma de confusiones llamada 'ambivalencia' (Bauman, 2005, p. 11).

El término Modernidad antes venía como una expresión del nuevo en el siglo XVIII, delante de las creaciones de este siglo de la iluminación, El Iluminismo. Pero no ha dejado de ser utilizado mientras que las producciones del ser humano no se han parado y las sugerencias en la razón se han desarrollado en un ritmo incontrolable, con o sin relaciones entre ellos, pero importante en las soluciones de la vida del ser como el trabajo, el consumo, la sociedad y sus conceptos de clases, los juicios de valores, percepciones de poder y querer, y mucho más.

Los cambios continuos se mezclan con los conceptos finales producidos por las experiencias vividas a cada situación, que luego que hayan sido aclaradas, se forman y se propagan en la sociedad, aunque llevando inseguridad, deja al ser decisiones que afectarán su manera de progresar la vida tanto para el suceso como para bajarse a los suyos.

Además, los influjos del capitalismo del siglo XIX hacen de la razón el estímulo de vida y el consumismo, objeto egocéntrico del ser, inflexible y normalmente en constante cambios de deseos, una arma que olvida casi la mayoría de los valores y juicios humanos, dejando el "querer" mucho más fuerte en el alma del ser que el mismo. Desde entonces, los conceptos de trabajo, consumo y sociedad se mezclan y se confunden de acuerdo con las necesidades de cada uno, pero no dejan de ganar importancia, aún que el valor colectivo se hace menor al día.

Los más ricos siempre van a querer más, y se mantienen consumistas, impulsando el comercio y la industria, de todos los niveles. Los más pobres, aún en más gran cantidad, aún con su ritmo de consumo, con sus valores propios de sus gustos. El trabajo individualizado o colectivo son elecciones de la modernidad, pues uno ahora decide si participa en las ideas y los ideales o si forma sus propios.

A modernidade substitui a determinação heterônoma da posição social pela autodeterminação compulsiva e obrigatória. Isso vale para a individualização por toda a era moderna – para todos os períodos e todos os setores da sociedade (Bauman, 2001, p. 41).

Así que, el trabajo en la modernidad globalizada incluye cambios que dejaron la era moderna diferente, compartiendo de modo significativo, reafirmando posiciones de cada uno, con parámetros de libertad mucho más fuertes basados en la individualidad y no sólo en la colectividad. El individuo moderno conlleva sus responsabilidades y decide sus caminos, aunque considerando costumbres sociales, pero primando por lo que le parece correcto y comfortable, no trabaja más ni menos, no por lo que le indican, pero por lo que necesita, sin embargo, sus necesidades se mezclan al consumismo.

[...] no mundo dos indivíduos há apenas outros indivíduos cujo exemplo segue na condução das tarefas da própria vida, assumindo toda a responsabilidade pelas consequências de ter investido a confiança nesse e não em qualquer outro exemplo (Bauman, 2001, p.39).

Se considera como una emancipación del hombre y mujer moderna, pues la nueva modernidad los deja decidir por su felicidad y por una vida de acuerdo con sus objetivos individuales, construidos en ideologías familiares, sociales y perfeccionadas por experiencias vividas.

Además, la prosperidad del futuro no depende del tiempo, pero sí de cada uno y de sus elecciones a la vida y trabajo, por lo tanto, Bauman explica que “...o progresso não representa qualquer qualidade da história, más a auto confiança do presente” (Bauman, 2001, p.152), o sea, el progreso no depende del ayer ni mañana, depende de lo que se quiere construir hoy que tendrá consecuencias en la historia de la humanidad.

En fines, la modernidad líquida que significa abierta, sin definiciones, sin restricciones, también mantiene el trabajo abierto, libre, donde cada uno elige lo que hacer y cómo hacerlo, y cómo llegar al progreso en la vida desde ese trabajo utilizado mucho más como tarea que como objetivo de vida. Ahora, individualizado, recibe modelos planteados para el sostener instable, aunque perfeccionado por el individuo ancorado en su presente, viviendo la vida a cada día, en un sistema de Estado Liberal. Aunque la modernización en la sociedad hace también de la cultura “líquida”, sin base sólida y muy cambiante y mezclada. Bauman desvela que:

Esta modernidad se vuelve “líquida” en el transcurso de una “modernización” obsesiva y compulsiva que se propulsa e intensifica a sí misma, como resultado de la cual, a la manera del líquido – de ahí la elección del término -, ninguna de las etapas consecutivas de la vida social puede mantener su forma durante un tiempo prolongado (Bauman, 2013).

El consumo no se establece en las necesidades del ser humano, pero empieza por ahí y sigue caminos no pensados, que huyen las ideas y los ideales, que muchas veces se añade a la cultura o a la moda en la vida humana. Por lo tanto, Bauman expone:

En todo período de la historia, en todo territorio de habitación humana y en toda cultura, la moda ha asumido el rol de operadora principal en la iniciativa de establecer el cambio constante como norma de la vida humana (Bauman, 2013).

Luego, vamos a conocer los principales rincones de la educación moderna del siglo XX que han puesto de moda la educación escolar, pero considerando su carácter de exclusión social, aunque con cambios importantes al hombre moderno, pues han dejados marcas en la educación posmoderna.

3. LA EDUCACIÓN MODERNA DEL SIGLO XX

En este siglo, se pasa el desarrollo de la burguesía, de la industrialización y del capitalismo, pero también el comunismo que luego hace guerra con el capitalismo y por ello la sociedad de Guerra Fría, que, tras las dos guerras mundiales, vive el miedo del tercer conflicto. La educación acompaña estos sentimientos, pero sigue el camino desde la creación de los productos industrializados y las ideas modernas hasta llegar

a los conocimientos tecnológicos como la computadora y el móvil, y que cambió por completo la visión y los objetivos de la educación. Como ejemplo del nacimiento del pensamiento capitalista en la educación vimos abajo:

De pronto el mundo entero parece estar volviéndose capitalismo. El mismo capitalismo que había comenzado a ser derrotado con la revolución soviética de 1917 se mundializa, se globaliza, se universaliza en poco tiempo. Recobra tal ímpetu que invade los espacios hasta entonces protegidos por el régimen de la economía centralmente planificada, en los países donde se ensayan o se ensayaban experimentos socialistas. El alcance mundial del capitalismo, previsto desde sus inicios, se desarrolla de manera particularmente abierta en el siglo XX (Ianni, 1998).

También abierta pasa a ser la metodología pedagógica en el final del siglo XX con el socialismo, una visión humanitaria entre el pensamiento capitalista y comunista, sin radicalismo y globalizado, o sea, distribuida por todo el mundo al mismo tiempo, como una internacionalización de los conocimientos y pensamientos que llegan desde la economía, el trabajo, la educación y las costumbres del ser humano. Aparece entre nosotros el problema de cuál vale más: ¿vivir la vida trabajando o trabajar para vivir la vida? Una cuestión variable socialmente, pues es un concepto que se forma mientras la educación familiar y su inclusión en su grupo social. Si hay mucha pobreza, a veces uno piensa que el dinero puede solucionar los problemas, pero si hay riqueza casi siempre no hay amor y comprensión.

El trabajo siempre va a empezar a todos por la educación, y esta es asegurada por los ideales de la sociedad en que está, o sea, cada educación depende de los valores elegidos por ellos. El avance del poder de la moda es tan rápido que se ha formado una industria alrededor de todas sus costumbres, que va desde ropas y cosas personales hasta comida y diversión. Se encuentran moda en los modos de vestir, de caminar, de vivir la vida.

Y la educación estará añadida a la moda de muchas maneras, por ejemplo, si uno quiere o no tener hijos, casarse, también va a decidir sobre su propia educación, como hasta que nivel piensa estudiar, la educación de sus hijos, cómo en qué modelo de escuela los pondrá y qué les enseñará a la vida, y todas sus costumbres de vivir la vida, que se desarrollan desde los mercados comerciales hasta adentro de su casa.

Este caso, las personas deciden si vivir en casas o cabañas, en lugares fijos o móviles, ubicarse en el campo o en las ciudades, tener una casa grande o pequeña, vivir sólo o en familia, estas y otras filosofías también constituyen una moda.

Y en este contexto de la moda también estará el nuevo carácter descompromisado, que no establece vínculos entre grupos sociales o deja los ya existentes por una libertad de acciones, flexibles de acuerdo con lo que se necesite resolver al momento, abandonando los hábitos en temas familiares o del trabajo para seguir una lógica del ideal de vida:

Es la dimensión temporal del nuevo capitalismo, más que la transmisión de datos con alta tecnología, los mercados bursátiles globales o el libre, comercio, lo que más directamente afecta a las vidas emocionales de las personas que ejercen su actividad fuera del lugar de trabajo. Trasladado al terreno de la familia, el lema «nada a largo plazo, significa moverse continuamente, no comprometerse y no sacrificarse (Sennett, 2000).

Así también en la educación en fines del siglo XX, como es un tiempo desarticulado y lleno de incertidumbres que necesita que se esté preparado al improvisado, pero sin perder el ideal evolucionado del capitalismo, las acciones no serán planificadas y la flexibilidad del comportamiento posibilita un éxito que tendrá un carácter universalizado en consecuencia de los cambios de la vida capitalista socialista. Este carácter gana nuevos rumbos, como valores intemporales normalmente a corto plazo, aunque haya determinación, movilidad si necesario pero insatisfecho con la vida estática y esperanzosos de la navegación de los hechos desconectados de la vida de ahora, pero que al final debe llevar a consecuencias en la ética.

Sennett también relata que “Las lecciones que quiere enseñarles son tan intemporales como su propio sentido de la determinación, lo cual significa que sus preceptos éticos se aplican a todos los casos y a cualquiera en particular.” Por lo tanto, la nueva educación empieza a sufrir conflictos generacionales que se vuelven barreras pedagógicas pero que a los pocos van siendo vencidos por los estudios alrededor de la realidad de esta nueva sociedad socialista, con exigencias de comportamientos abiertos y libertad moral que empezará la posmodernidad.

4. LA EDUCACIÓN POSTMODERNA DEL SIGLO XXI

Las desigualdades sociales se están disminuyendo en el mundo de un modo general, de acuerdo con pesquisas presentadas en las reuniones de los países más ricos o de la ONU, pero no se puede olvidar que las culturas son distintas, aunque los niveles de hambre en África y Asia no se bajan tan fácilmente. Lo que se puede comprobar es que los países desarrollados mantienen sus ricos más ricos y los pobres trabajando, aunque las crisis dejan secuelas.

Además, los ricos se están enriqueciendo sólo porque son ricos. Los pobres se empobrecen sólo porque son pobres. Hoy en día, la desigualdad se agrava siguiendo su propia lógica y su propio ritmo. No necesita ninguna otra ayuda, estímulo, presión o impulso externo (Bauman, 2013, p 22).

Sin embargo, aparecen los nuevos emergentes de las clases pobres que se cambian a nuevos ricos, pero con nuevas costumbres de consumo, aunque no dejan de ser consumistas y estén normalmente en los países en desarrollo, antes conocidos por subdesarrollados. Estas personas provienen de pequeños comercios o industrias que se han crecido en cifras como el caso de los chinos o los indios. Sus riquezas dependen de la importancia de sus negocios en el momento de consumo. No hay mucha estabilidad para cada uno de ellos, pero se sabe que ya representan un número expresivo de personas en el mundo con fortunas de más de 400 millones de libras.

Por un lado, el lego que gozaba del arte debía educarse para llegar a ser un experto. Por otro lado, debía también comportarse como un consumidor competente que utiliza el arte y relaciona las experiencias estéticas con los problemas de su propia vida (Habermas, 1981, p.32).

Así que los nuevos ricos no pueden dejar de educarse en diversos ámbitos desde el manual al científico, pues sus negocios no son fijos y sufren variaciones del tiempo en que viven, pasando a ser buenos o malos tiempos, estos negocios estarán buenos o malos también. Hay muchos ejemplos en los años 1929 cuando la economía mundial fue a una baja financiera que se pudo contener, y las industrias y los comercios se cerraron las puertas definitivamente, pero el carácter burgués de estos ricos los hizo

revolver la situación con su fuerza creativa, recuperándose a través de una revolución constante de la producción.

Y esta revolución tuvo las bases del capitalismo, pero ganó desde entonces el carácter de globalización, con objetivo de expansión global de los negocios. Con este pensamiento también vino la expansión de las ideas de la sociedad moderna, con atención a las transformaciones como las capas sociales, las formaciones de las clases, la familia, los papeles de sexos, la economía desde las industrias y comercios, las políticas públicas y la incorporación de las tecnologías.

Uno de los principales rasgos de las implicaciones globalizantes de la industrialización es la difusión mundial de la maquinaria tecnológica. El impacto del industrialismo, no está simplemente limitado a la esfera de la producción, sino que afecta muchos aspectos de la vida cotidiana y ejerce también una decisiva influencia sobre el carácter genérico de la interacción humana con el entorno material (Giddens, 2001, p.78).

Y esta interacción con la tecnología se propaga muy rápidamente en el espacio del conocimiento científico pues a veces aparece como material de apoyo pedagógico otras veces como medio de enseñanza, hasta que se cambia en producto educativo. Hoy por hoy ya no vive la escuela sin ella y en la posmodernidad sigue siendo instrumento metodológico para la educación.

Por lo tanto, la modernización empieza por la reconstrucción social y la mayoría de esta sociedad capitalista, tras las caídas el levantar de esta sociedad tiene un dinamismo que deja al pasado las fundaciones del capitalismo para ser un poco más socialista, aunque con visión reflexiva. Se ve algo de este tema en Beck y Giddens, que nos apunta:

Este novo estágio, em que o progresso pode se transformar em autodestruição, em que um tipo de modernização destrói outro e o modifica, é o que eu chamo de etapa de modernização reflexiva (Beck y Giddens, 1997).

La modernidad reflexiva está en la posmodernidad como un marco de expansión del pensamiento humano que se desarrolla a lo largo del tiempo para la creación de una sociedad con visión más colectiva, aunque industrial, tecnológica y capitalista. La

epistemología se propaga en la comunidad relacionando el sujeto y el mundo, compartiendo tipos de conocimiento de la problemática del significado y de la rutina de los seres humanos en la industrialización.

Y la posmodernidad, con sus comunidades, conlleva una visión más humanitaria adoptada con pocas o ningunas restricciones de juicios, pues actúan en conflictos étnicos y religiosos para salvar el mundo, dejando paradigmas de proteccionismo social y puede llegar a actos extremos, como huelgas, guerras etc. Esta forma de pensar se expone en Chomsky:

O fim do século XX foi marcado por crimes terríveis, e por reações das grandes potências amplamente anunciadas como o início de uma notável “nova era” nos assuntos humanos, caracterizada pela dedicação aos direitos humanos e altos princípios que não tem precedentes em toda a história (Chomsky, 2003).

Y la humanización social es creciente, expansible a la educación pues la escuela humanizadora comprenderá los límites de cada uno y buscará compartir conocimientos básicos, por ello, la educación empieza a ser la básica, la necesaria para que uno esté preparado para el trabajo industrializado y ahora como un ser lógico y práctico. La afirmación de que la enseñanza superior es la profesional no es más verdadera pues la tecnológica se cumplirá aún más rápido como formadora para el trabajo e introducirá el ser en el mundo laboral. Así que el conocimiento se transforma radicalmente con las modernidades tecnológicas:

La incidencia de esas transformaciones tecnológicas sobre el saber parece que debe de ser considerable. El saber se encuentra o se encontrará afectado en dos principales funciones: la investigación y la transmisión de conocimientos (Lyotard, 1991, p.06).

La investigación como un objeto de la educación gana la tecnología como instrumento de producción, tanto en los documentos digitales como en las imágenes, en gráficos o fotos, y la transmisión del conocimiento se hace amplia con el desarrollo de las traducciones en diversos idiomas llevándolo a gentes de todas partes del mundo a través de medios de comunicación tanto en la escuela como en casa con la televisión

y la radio. Estos instrumentos serán utilizados en la escuela como ejemplos en el saber de lenguajes, en la transmisión de relatos lingüísticos que conllevan la pragmática comunicativa de grupos sociales en la adquisición de competencias y habilidades específicas de las clases de lengua.

Estos caminos se diversifican aún más con la computadora pues esta innovación llega muy rápido a la escuela y es un rápido conductor de saberes diversos, desde la práctica de escrita en máquina hasta la lectura más rápida y la comprensión, pasando también por el conocimiento de lengua inglesa y la comunicación. La iniciación de la unión entre la computadora y la telefonía nace la Internet, una red virtual de comunicación que se cambia en el aparato principal de globalización, pues es a través de la Internet que el mundo se conectará y añadirá hasta formar un único hogar, compartido por todos los que tengan acceso.

5. PERSPECTIVAS DE LOS NUEVOS MODELOS EDUCATIVOS

Observamos que las nuevas clases sociales distribuidas de acuerdo a sus consumos representan un nuevo modelo de vida, pero totalmente inestable, o sea, líquido, sin forma definida, que influye en la educación de un nuevo ser humano, transformándolo en un ser crítico de acuerdo con el momento vivido y las condiciones. Sin embargo, este ser es actualizado en su tiempo y tiene valores que pueden cambiarse en importancia, dejando a cambio también los valores de la sociedad anterior a él, posibilitando a sí mismo y a las otras oportunidades de nuevos conceptos y planteando una vida nueva a cada instante.

Por lo tanto, su educación escolar dependerá de su tiempo y no siempre él será como quiere su sociedad, no será un modelo de persona como antes, pero vivirá todavía en dependencia de los conceptos de su modernidad y su era. Así que este vive en una sociedad tecnológica, donde los fines de la educación se vuelven a una enseñanza funcional, y la realidad de la universidad ahora es otra:

Por su función de profesionalización, la enseñanza superior se dirige todavía a jóvenes salidos de las élites liberales a las que se transmite la competencia que la profesión considera necesaria; vienen a añadirse, por un camino u otro (por ejemplo,

los institutos tecnológicos), pero según el mismo modelo didáctico, destinatarios de nuevos saberes ligados a las nuevas técnicas y tecnologías que son también jóvenes aún no «activos». (Lyotard, 1991, p. 40).

Esta realidad se expresa principalmente en las profesiones relacionadas a las tecnológicas, como matemáticas, ingenierías, mecánicas, y otras, pues estarán referentes a saberes técnicos, pero las ciencias humanas y biológicas también ampliarán sus saberes con los juegos de lenguaje y experimentaciones. Aunque se pierda el carácter empírico de la universidad, y se crea en la profesionalización, en las letras y pedagogía el cognitivo y la teoría se mantienen pues son las bases para la enseñanza del saber transmitir el saber, lo que por consecuencia valorará el profesor ante los instrumentos de enseñanza.

Por ello, se considera que en el futuro ser profesor no será una profesión simple y aún continuará valorada porque habrá campo de trabajo en distintos ambientes escolares, sino en la escuela en la universidad, que no perderá el carácter científico delante del tecnológico. Se ve que el abarcar de la tecnología, por otro lado, también no vendrá a pararse en el tiempo y seguirá una corriente creciente de desarrollo que no se sabe dónde empezará, pero, desde que se ha abierto el camino, se sigue valorado socialmente. Lyotard ya proponía que:

Los juegos de lenguaje serán entonces juegos de información completa en el momento considerado. Pero también serán juegos de suma y sigue, y, por ese hecho, las discusiones nunca se arriesgará a establecerse sobre posiciones de equilibrio mínimas, por agotamiento de los envites. Pues los envites estarán constituidos entonces por conocimientos (o informaciones, si se quiere) y la reserva de conocimientos, que es la reserva de la lengua en enunciados posibles, es inagotable (Lyotard, 1991, p. 52).

Entonces, si la base de la Internet es la información, el conocimiento que proviene de ella también se relaciona con la información, y podrán venir de todas partes, desde la vida cotidiana hasta la política, desde los poderosos a los pobres, desde lo correcto y el error, discusiones libres y abiertas generarán conocimientos que debatidos entre grupos sociales serán motivaciones a investigaciones y tratarán de manejar el

cognitivo hasta posicionamientos finales nuevos e inesperados de la realidad. Por lo tanto, Chomsky define la Internet como buena y peligrosa al mismo tiempo, vea:

Internet debe tomarse en serio, como el resto de la tecnología. Brinda innumerables oportunidades pero también presenta grandes peligros. No puedes preguntar: “¿un martillo es bueno o malo?” En manos de alguien que construye una casa, es bueno; en manos de un torturador, es malo. Lo mismo sucede con Internet. Pero incluso si se usa para bien, obviamente no es la solución para todo (Chomsky, 2006).

La Internet es como una enciclopedia que contiene millones de informaciones y caminos para los estudios del saber científico, en la escuela no sustituye el profesor, pero es un aparato de apoyo que no se puede más alejarse del dicente ni del docente, pues también lo sabemos su importancia hoy en el mundo laboral como instrumento de trabajo del nuevo mundo industrial tecnológico. Esto siempre ha pasado en las escuelas, donde los profesores están viviendo un cambio de modelo de clases que necesitará contener algunas creativas ideas tecnológicas, pues si los estudiantes viven esta realidad tecnológica al día, la escuela ha tenido la obligación de acompañarla, incluso entrenando el dicente a la vida socio laboral.

Incluso uno de los espacios que se ha desarrollado mejor en el sistema educativo con la tecnología fue la enseñanza secundaria y la superior, pues en la primera ya era muy funcional la educación a distancia con productos tecnológicos como la televisión y la radio, con objetivo de aceleración del saber científico o progresión educativa a los retrasos dejados por situaciones adversas de la vida del joven o del adulto. En la segunda, cuando la educación se puso en difícil acceso para gran cantidad de personas adultas pero que necesitaban un avance profesional y no podían tenerlo, ahora lo consiguen desde los cursos universitarios privados en modelo de educación a distancia desde la computadora con uso de la Internet, en clases virtuales con tecnologías diversas, sea con videos, lecturas, foros grupales o individuales, tutorías específicas con profesionales Maestros o doctores y etc.

Por fines, las innovaciones de la posmodernidad en la educación no siguen reglas de desarrollo, pero no paran en el tiempo, y no se puede medir lo donde irán pues la sociedad impulsada por el capitalismo, aprobando un rasgo socialista y determinada

a encontrar su equilibrio en el comportamiento flexible, acepta el hecho de no crear sus propios rumbos y conceptos, para ser llamada posmoderna.

6. CONCLUSIÓN

Por fin, las ideas modernas se desarrollaron al posmoderno y cada vez sigue avanzando en el campo científico del conocimiento del ser humano e influye en la vida desde la escuela al trabajo, por ello no se puede alejar de saber de la modernidad, donde todo ha empezado. Ahora, los objetivos del hombre de este tiempo no están por completo cerrados, pero están construyéndose junto al momento vivido y los cambios socioculturales, además de las costumbres consumistas y las mezclas de la globalización que internacionaliza los ideales.

Así que, los hábitos de la vida posmoderna llevan a nuevas perspectivas, sin compromisos fijos, buscando la innovación, con valores opuestos a los conservadores y una propuesta de educación liberal, aunque los cambios se van instituyendo a los pocos, así como empieza a cambiarse la sociedad. Y en estos cambios está la creación de la Internet que se vuelve el más recién instrumento de difusión del saber, utilizado también en la reformulación del modelo educación a distancia actuante en todos los niveles educativos, pero mucho más importante en la educación superior donde sigue alcanzando un desarrollo increíble que abarca hoy una metodología significativa en la enseñanza profesional y expansión del conocimiento científico.

REFERENCIAS

BAUMAN, Z. **Modernidade líquida** (Tradução de: Liquid Modernity, 2000.) – Editora Zahar: Rio de Janeiro, RJ, 2001.

BAUMAN, Z. **Modernidade e ambivalência**. Tradução: Maya Aguiluz Ibargüen, Enrique Aguiluz Ibargüen. Editora Anthropos: Cidade do México, México, 2005.

BAUMAN, Z. **A Cultura no mundo Líquido Moderno**. Traduzido por Lilia Mosconi. Editora Fundo de Cultura Econômica: São Paulo, SP, 2013.

BECK, U.; GIDENNS, A. **Modernização Reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna**. Editora da Universidade Estadual Paulista: São Paulo, SP, 1997.

CHOMSKY, N. **Uma nova geração define o limite**. Editora Record: São Paulo, SP, 2003.

CHOMSKY, N. **El Bien Común**. Entrevistas por David Barsamian. Editorial Siglo XXI: Madrid, Espanha, 2006.

GIDDENS, A. **Consecuencias de la Modernidad**. Editorial Alianza: Madrid, Espanha, 2001.

HABERMAS, J. A. **Pós Modernidade: a modernidade, um projeto incompleto**. Vol. 07. Editora Kairó: Berlim, Alemanha, 1981.

IANNI, O. **La Sociedad Global**. Editora Siglo XXI: Cidade do México, México, 1998.

LYOTARD, J-F. **A Condição Pós moderna**. Informe sobre o saber. Editora Cátedra: Madrid, Espanha, 1991.

SENNETT, R. **A Corrosão do Carácter**. As consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Editorial Anagrama: Barcelona, Espanha, 2000.

Enviado: 18 de julio de 2023.

Aprobado: 4 de agosto de 2023.

¹ Maestría en educación de la Universidad Interamericana; Postgrado en Producción de Textos por FERLAGOS, Licenciatura en Portugués por la UCAM, Licenciatura en Comunicación Social/Periodismo por la Universidade Carioca. ORCID: 0009-0003-8820-5624.

² Tutor. Doctor. 0000-0002-6202-3940.